

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4 (2)

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI IQTISODIYOTDA “AKT XIZMATLARI” TUSHUNCHASI VA ULARNING EKSPORT SALOHİYATI.....	14
Shermatov Sherzod Xotamovich RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI	20
Amonov Mirzohid Tuymuratovich, Xodjayev Anvar Rasulovich TIJORAT BANKLARINING BYUDJET MABLAG‘LARI HISOBIGA MOLİYALASHTIRILADIGAN LOYIHALARDAGI ISHTIROKINI KUCHAYTIRISH MEXANIZMLARI	26
Maxmudov Rahimjon Hamid o‘g‘li KORPORATIV BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING STRATEGIK YO‘NALISHLARI.....	33
Shakirova Gulbaxor Sharipdjanovna YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISHDA XORIJIY TAJRIBALAR TAHLILI VA UNI O‘ZBEKISTON SHAROITIDA QO‘LLASH IMKONIYATLARI	38
Ne‘matova Mavsuma, Xolmamatov Diyorbek ВЛИЯНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	43
Буранова Лола Вахобовна ФИНТЕХ-ЭКОСИСТЕМА КАК ФАКТОР ИНКЛЮЗИВНОГО И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА: СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ	54
Эшмуротов Дониёр Ихтиёр угли ZAMONAVIY MARKETING KONSEPSIYALARI ASOSIDA XIZMATLAR RAQOBATBARDOSHLIGINING USLUBIY JIHATLARI.....	60
Ostonaqulova Gulsaraxon Matyoqub qizi, Fayzullayeva Zamira Alijonovna XIZMAT KO‘RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA‘MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA	64
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG‘OR XORIJIY TAJRIBALARI	
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o‘g‘li INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHİYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI	73
Abdullo Sohobov O‘ZBEKISTONDA URBANIZATSIYA JARAYONLARI JADALLASHUVI VA UNING HUDUDIY XUSUSIYATLARI	84
Mamanazarov Oybek Shomurodovich KORXONALAR MOLİYAVIY HOLATINI MOLİYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI (MHXS) ASOSIDA BAHOLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	91
Xamidov Javoxir Shavkat o‘g‘li BIZNES JARAYONLARINI MONITORING QILISH TIZIMINING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	95
Dadajonova Madina Ravshan qizi O‘ZBEKISTON VA XORIJIY MAMLAKATLARDA BENEFITSIAR MULKDOR KONSEPSIYASINI QO‘LLASHNING DOLZARB MASALALARI	100
Ochilov Farhod Malikovich O‘ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISHNING MAKROIQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH (GDP, BANDLIK VA INVESTITSIYALAR KESIMIDA).....	106
Hayitov Jamshid Xolboyevich	

INVESTITSION JOZIBADORLIKKA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	111
Mamatqulova Hafiza Bahodir qizi IPOTEKA BOZORI MUAMMOLARINING EMPERIK TAHLILI VA ULARNI BARTARAF ETISH STRATEGIYALARI.....	118
Olokulova Feruza Mansurovna, Safarova Dilrabo Baxriddin qizi MILLIY IQTISODIYOT RAQOBATIDA NAZARIY VA AMALIY QARASHLAR.....	122
Karimova Iroda Abdusattarovna KORPORATIV BANK XIZMATLARIGA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR HAMDA ZAMONAVIY BIZNES MODELLARNI JORIY ETISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI.....	128
Qurbonov Abror Abdullayevich GREEN ECONOMY DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN AND INDONESIA: A COMPARATIVE STUDY.....	133
Ibrokhimova Iroda Ikromjon Kizi. Askolani. Javliyev Nuriddin Bektemir o'g'li AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHDA REKRUTING AGENTLIKLARINING O'RNI.....	142
Sherkulova Nodirabegim Baxordin qizi ФАКТОРЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И МЕХАНИЗМЫ УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УЗБЕКИСТАНА.....	148
Джураева Гузаль Шавкатовна BUDJET DAROMADLARI TARKIBIDAGI SOLIQLARNING ULUSHINI BOSHQARISH.....	156
Abduraxmonova Gulmira Sobir qizi RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA AVTOSERVIS SHOHOVCHALARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	161
Marqayev Xurshid Aliqulovich THE ECONOMIC NATURE OF HUMAN CAPITAL AND ITS RECOGNITION IN ACCOUNTING AS AN OBJECT OF ECONOMIC ANALYSIS.....	165
Zafar Qodirov Abdivaxobovich O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	170
Ibragimov G'ayrat Ablaqulovich. Tursunov Ozod Matlubovich Shukurova Nilufar Qahramonova IMPROVING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE SERVICES IN THE DIGITAL ECONOMY.....	175
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARI MOLIYAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASHDA INTEGRAL KO'RSATKICHLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	179
Aliyev Arslon Salom o'g'li A STUDY ON THE COLLABORATIVE MECHANISM OF DIGITAL ARCHIVES GOVERNANCE AND TALENT GOVERNANCE: AN ANALYSIS BASED ON JOB COMPETENCY, PERFORMANCE EVALUATION, AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS.....	184
Wang Biao USTAMA ISHLAB CHIQUARISH XARAJATLARINING MAZMUNI VA UNI XALQARO STANDARTLARGA MUVOFIQ TAKOMILLASHTIRISH.....	190
Tashnazarova Dilfuza Samiddinovna INTEGRATSIYA SAMARADORLIGINI O'LCHASHNING METODOLOGIK MODELI VA INDIKATORLAR TIZIMI.....	195
Aliqulov Abbas Baxtiyor o'g'li XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMATLAR SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	202
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	

MOLIYAVIY HISOBOTLAR AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	207
Elomonov Dadaxon Ozodullayevich	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA IQTISODIY RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI	213
L.S. Azimova	
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IFRS AND FINANCIAL REPORTING	218
Tojiboyev Abdullajon Kamoliddin o'g'li	
PAXTA-TO'QIMACHILIK SANOATIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIKNING HUQUQIY ASOSLARI	223
Abdullayev Hamidulla Abdug'ani o'g'li	
TURIZM KORXONALARIDA XIZMATLAR SIFATINI OSHIRISH ORQALI RAQOBATBARDOSHLIKNI KUCHAYTIRISHNING ZAMONAVIY BOSHQARUV MEXANIZMLARI	227
Ergasheva Zarifa Baxtiyarovna	
CHO'L-YAYLOV CHORVACHILIGI MAJMUASI RIVOJLANTIRISH	232
Nurmanov Sherzod Xujayarovich	
KREDITORLAR REYTINGINI MASHINAVIY O'QITISHGA ASOSLANGAN BASHORATLASH ALGORITMLARI	237
Beknazarov Ulug'bek Zafar o'g'li	
MIKROIQTISODIYOTDA ISTE'MOLCHILAR XULQ-ATVORI VA TALAB SHAKLLANISHI OMILLARI	242
Raximov Azizbek Saliyevich	
OLIY TA'LIMNI MOLIYALASHTIRISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBASI: AQSH MISOLIDA.....	246
Kurbanov Baxodir Negmatullayevich	
O'ZBEKISTON TURIZM INDUSTRIYASINI BOSHQARISHDA INNOVATSION YONDASHUVLARNI JORIY ETISH USULLARI	250
Ashurova Shaxnoza Almasovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING NAZARIY ASOSLARI.....	257
Sharipova Shahlo Istamovna	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMATLAR SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	262
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
XIZMATLAR SOHASIDA MIJOZ QONIQLASHINI OSHIRISH MEXANIZMLARI: QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI MISOLIDA	278
Aqsungul Usenova Tenel qizi, Qoraqalpoq davlat universiteti	
Dawletmuratov Adilbay Mirzaboyevich	
O'ZBEKISTONDA QANDOLAT MAHSULOTLARI BOZORINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	283
Azlarova Munira Muhammad-Amin qizi	
TA'LIM XIZMATLARI BOZORINI SHAKLLANTIRISH, RIVOJLANTIRISH VA KO'RSATKICHLARINI O'RGANISH.....	289
Bozorova Madina Raxmat qizi	
IMPROVING SERVICE QUALITY MONITORING IN SERVICE ENTERPRISES BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES	294
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
KREDITLASH MEXANIZMINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI VA UNING TARIXIY RIVOJLANISH BOSQICHLARI	299
Ortiqov Husan Usmonaliyevich	

O'ZBEKISTONDA QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORI MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI	304
Abdusalomov Ozodbek Baxtiyor o'g'li XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA	311
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna O'ZBEKISTONDA EKSPORTNI OSHIRISHDA AKT RIVOJLANISHINING O'RNI.....	315
Sadriddinov Ulug'bek Jaloliddin o'g'li QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBALARI.....	322
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o'g'li INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHİYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI	326
Abdullo Sohibov SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA TIJORAT BANKLARIDA RISK-MENEJMENT SAMARADORLIGINI OSHIRISH	331
Davronov Sanjar Ziyotovich SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BOSHQARUV QARORLARINI QABUL QILISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	336
Ashrapova Noilaxon Niyazxanovna ISHLAB CHIQRISH KORXONALARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING XORIJIY TAJRIBASI TAHLILI VA UNGA ILMIY YONDASHUVLAR.....	340
Ochilov Baxtiyor Muminjonovich THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IFRS AND FINANCIAL REPORTING.....	346
Tojiboyev Abdullajon Kamoliddin ugli SIRKULYAR IQTISODIYOTGA O'TISH: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	351
Astanakulov Olim Tashtemirovich Muxammad Id Balbaa (Muhammad Eid Balbaa) Habibe Elif Kutlugun (Habibe Elif Kutlugun) GLOBAL IQLIM O'ZGARISHI FONIDA EKOLOGIK SIYOSAT VA BARQAROR RIVOJLANISH STRATEGIYALARI.....	357
Xamzayev Abdushukur Xudoyqulovich INTERNATIONAL MARKETING STRATEGIES FOR UZBEKISTAN'S TEXTILE INDUSTRY: CHALLENGES, OPPORTUNITIES, AND ECONOMETRIC EVIDENCE.....	362
Aziz Kurbanovich Abdullaev Sarvarbek Allayev Erkin ugli Shavkat Asrolovich Ruziev DIRECTIONS FOR TOURISM DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES	369
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich TEMIR YO'L TRANSPORTIDA SOLIQQA TORTISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI TAHLILI ("O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AJ MISOLIDA).....	373
Barotov Baxtiyor Vaxobovich CHIQUINDILARNI QAYTA ISHLASHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA BARQAROR RIVOJLANISHDAGI O'RNI	377
Muxitdinova Kamola Alisherovna TRANSPORT LOGISTIKASIDA TAVAKKALCHILIKLARNI SUG'URTALASH: O'ZBEKISTON VA AQSH TAJRIBASI ASOSIDA TAQQOSIY TAHLIL.....	381
Jabborov Islom Xusan o'g'li YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY SALOHİYATINI BARQAROR BOSHQARISH.....	385
Xayrullayev Shaxram Yunus o'g'li	

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SERVIS KORXONALARIDA XIZMATLAR SIFATI BOSHQARUVINING ZAMONAVIY MODELLARI	392
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
BIZNES JARAYONLARI MONITORINGI SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA KO'RSATKICHLARI.....	398
Dadajonova Madina Ravshan qizi	
SIRKULAR IQTISODIYOT KONSEPSIYASINI AMALGA OSHIRISHNI BAHOLASH KO'RSATKICHLARINI (INDIKATORLARINI) SHAKLLANTIRISH.....	403
Sharifxo'jayeva Xonzodaxon A'lo qizi	
TURIZM QISHLOQLARINI SHAKLLANTIRISH MEZONLARI VA INDIKATORLARI TIZIMI	408
Xudaynazarova Dilorom	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MOLIYAVIY BOSHQARUV VA BOSHQARUV HISOB TIZIMINING AMALIYOTI: MUAMMOLAR VA TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	416
Xojiboyev Muxiddin Shodimuxamedovich	
DAVLAT XARIDLARI JARAYONIDA XAVFLARNI IDENTIFIKATSIYA QILISH, TASNIFLASH VA RISKKA ASOSLANGAN ICHKI AUDITNI TAKOMILLASHTIRISH	421
Meliboyev Askar Eshmuratovich	
DEVELOPING GARMENT MANUFACTURING STRATEGY IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION	426
Mahbuba Rahmonova	
Feruza Mansurovna Ollokulova	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGIDA INVESTITSIYA SIYOSATINING IQTISODIY AHAMIYATI.....	430
Bakhit Mambetnazarov	
Atabek Tureev	
SOLIQ TUSHUMLARI VA MAJBURIY AJRATMALARNING DAVLAT MOLIYASIDAGI O'RNI: 2020-2025 YILLAR TAHLILI VA ISTIQBOLI.....	434
Olimov Shukurulla Dilshodjon o'g'li	
ФАКТОРЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И МЕХАНИЗМЫ УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УЗБЕКИСТАНА	439
Джураева Гузаль Шавкатовна	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK KORXONALAR IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	447
Mamirov Zamir Uzoq o'g'li	
XORIJYIY TO'G'RIDAN-TO'G'RI INVESTITSIYALARNI JALB ETISHDA O'ZBEKISTON TAJRIBASI: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	453
Xatamov Nurbek Ochildiyevich	
DAVLAT BYUDJETI XARAJATLARI HISOB VA TAHLILINING AMALDAGI TIZIMI	458
Ostonokulov Azamat Abdurkarimovich	
Tursinbaev Gafur Jolmurzaevich	
MOLIYAVIY HISOBOTLAR AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	464
Elomonov Dadaxon Ozodullayevich	
СТРАХОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ СНИЖЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПОТЕРЬ ОТ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РИСКОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ПРИБЫЛЬ (ДОХОД).....	470
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
A STUDY ON THE COLLABORATIVE MECHANISM OF DIGITAL ARCHIVES GOVERNANCE AND TALENT GOVERNANCE: AN ANALYSIS BASED ON JOB COMPETENCY, PERFORMANCE EVALUATION, AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS	475
Wang Biao	

SANOAT KORXONALARI INNOVATSION SALOHİYATINI BAHOLASH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH	481
Bahodirov Shohruh Bahodir o'g'li QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORINI TARTIBGA SOLISHNING XALQARO TAJRIBASI.....	488
Mallabayev Jobir Baxtiyorovich ANALYSIS OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITY REPORTS OF OOO SAM TRADING STROY	493
Usmonova Dilfuza Ilhomovna WAYS TO IMPROVE THE USE OF FOREIGN EXPERIENCE IN THE TRANSPORT AND LOGISTICS CLUSTER IN THE NEW UZBEKISTAN.....	500
Musayeva Shoira Azimovna FOUNDATIONS FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TRANSPORT LOGISTICS IN UZBEKISTAN	507
Muradov Alisher Kurbanbaevich DAVLAT MULKINI BOSHQARISHNING INNOVATSION VA RAQAMLI MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	513
Musurmonqulov Muhammad Ural o'g'li KORXONALARNING INVESTITSIYA FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH: NAZARIYA VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR INTEGRATSIYASI.....	521
No'monjonova Muazzam Mahbubjon qizi KORXONALARDA DEBITORLIK VA KREDITORLIK QARZLARNI BOSHQARISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	526
Mirzaev Ozod Furkatovich INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLİYALASHTIRISH MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH: GIDROENERGETIKA SEKTORI MISOLIDA.....	531
Xusanov Shaxbozbek Shuxratjon o'g'li ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В КРАУДФАНДИНГЕ: БЛОКЧЕЙН, ИИ И БУДУЩЕЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ	538
Хамидова Фарิดахон Абдулкарим кизи Каримова Азиза Аъзамиддин кизи BANK TIZIMIDA QO'LLANILADIGAN RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TURLARI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI	545
Ollokulova Feruza Mansurovna Xursanova Shaxnoza Anvar qizi TA'LIM MUASSASALARIDA QO'SHIMCHA TA'LIM XIZMATLARINI BOSHQARISHNING NAZARIY YONDASHUVLARI	549
Safarova Kamola Shuxrat qizi	

TA'LIM MUASSASALARIDA QO'SHIMCHA TA'LIM XIZMATLARINI BOSHQARISHNING NAZARIY YONDASHUVLARI

Safarova Kamola Shuxrat qizi
A. Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti,
tayanch doktranti

Annotatsiya. Mazkur maqolada ta'lim muassasalarida qo'shimcha ta'lim xizmatlarini boshqarishning nazariy asoslari, zamonaviy yondashuvlari hamda ularning samaradorligini oshirish omillari tahlil qilingan. Shuningdek, tizimli, kompetensiyaviy va innovatsion boshqaruv yondashuvlarining mazmuni ochib berilgan hamda milliy ta'lim tizimida ularni qo'llash imkoniyatlari asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: qo'shimcha ta'lim, ta'lim xizmatlari, nazariy yondashuv, innovatsiya, kompetensiya, tizimli yondashuv, boshqaruv yondashuvlari, ta'lim muassasasi, strategik boshqaruv, ta'lim menejmenti.

Abstract. This article analyzes the theoretical foundations of managing additional educational services in educational institutions, modern approaches, as well as the factors for increasing their effectiveness. It also reveals the essence of systemic, competency-based, and innovative management approaches and substantiates the possibilities of their application in the national education system.

Keywords: additional education, educational services, theoretical approach, innovation, competence, systems approach, management approaches, educational institution, strategic management, educational management.

Аннотация. В данной статье проанализированы теоретические основы управления дополнительными образовательными услугами в образовательных учреждениях, современные подходы, а также факторы повышения их эффективности. Кроме того, раскрыто содержание системного, компетентностного и инновационного подходов к управлению, а также обоснованы возможности их применения в национальной системе образования.

Ключевые слова: дополнительное образование, образовательные услуги, теоретический подход, инновация, компетенция, системный подход, подходы к управлению, образовательное учреждение, стратегическое управление, образовательный менеджмент.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim tizimida qo'shimcha ta'lim xizmatlari muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu xizmatlar o'quvchilarning qobiliyatini rivojlantirish, ularni kasbiy yo'naltirish va raqobatbardosh kadr sifatida shakllantirishda asosiy omillardan biri hisoblanadi. Shu bois, ta'lim muassasalarida qo'shimcha ta'lim xizmatlarini samarali tashkil etish va boshqarish masalasi dolzarb ilmiy muammo sifatida namoyon bo'lmoqda.

Zamonaviy iqtisodiy sharoitda oliy ta'lim muassasalari (OTM) faqatgina davlat ta'lim standartlari doirasida kadrlar tayyorlovchi maskan emas, balki yuqori intellektual xizmatlar ko'rsatuvchi subyektlarga aylanmoqda. O'zbekiston ta'lim tizimidagi islohotlar, xususan, OTMlarga moliyaviy va akademik mustaqillik berilishi qo'shimcha ta'lim xizmatlarini (pullik kurslar, qayta tayyorlash, konsalting) samarali boshqarishni kun tartibiga olib chiqmoqda.

Burton R. Clark nazariyasiga ko'ra, OTMlar o'z resurslarini diversifikatsiya qilishi lozim. Qo'shimcha ta'lim xizmatlari universitetning "rivojlanish periferiyasi" hisoblanib, u orqali quyidagi boshqaruv maqsadlariga erishiladi:

1. Moliyaviy barqarorlik – davlat budjetiga bo'lgan bog'liqlikni kamaytirish.

2. Raqobatbardoshlik – mehnat bozori talablariga tezkor javob beruvchi qisqa muddatli kurslarni joriy etish.

Qo‘shimcha ta‘lim xizmatlarini boshqarish faqatgina tashkiliy jarayon emas, balki u muayyan nazariy yondashuvlarga asoslangan holda amalga oshirilishi lozim. Bu esa boshqaruvning ilmiy asoslarini chuqur o‘rganishni talab etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Qo‘shimcha ta‘lim xizmatlarini boshqarish masalasi xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan turli jihatdan o‘rganilgan. Peter F. Drucker (2001) ta‘lim muassasasini notijorat tashkilot sifatida tahlil qilib, uning boshqaruvida strategik yondashuv zarurligini asoslab bergan. Michael Porter (1985) raqobat ustunligi nazariyasini ta‘lim sohasiga tatbiq etib, ta‘lim xizmatlarini differensiallash imkoniyatlarini ko‘rsatgan.

Rossiyalik tadqiqotchi T.I. Shamova (2006) ta‘lim muassasalarini boshqarishda tizimli yondashuvning ahamiyatini ko‘rsatib, ta‘lim jarayonining barcha elementlari o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni tahlil qilgan [3]. V.S. Lazarev va M.M. Potashnik (1995) esa ta‘lim muassasasini rivojlantirish dasturlarini boshqarishning ilmiy asoslarini ishlab chiqqan.

O‘zbekistonlik olimlar orasida N. Muslimov, U. Yo‘ldashev va boshqalar ta‘lim menejmentining milliy xususiyatlarini o‘rganib, boshqaruv samaradorligini oshirish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqqan. Sh. Yo‘ldoshev (2018) esa qo‘shimcha ta‘lim xizmatlarining iqtisodiy modellarini tahlil qilib, ularni moliyalashtirish mexanizmlarini tadqiq etgan [2].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada quyidagi ilmiy tadqiqot metodlaridan foydalanilgan: adabiyotlarni tahlil qilish va umumlashirish, qiyosiy tahlil, tizimli yondashuv, deduktiv hamda induktiv xulosalash usullari. Xorijiy va mahalliy ilmiy manbalar, normativ-huquqiy hujjatlar, shuningdek, ta‘lim muassasalari tajribasi o‘rganilgan.

Tadqiqotning ilmiy-nazariy asosini boshqaruv nazariyasi, ta‘lim menejmenti va xizmatlar marketingi sohasidagi xalqaro hamda mahalliy tadqiqotlar tashkil etadi. Tahlil davomida qo‘shimcha ta‘lim xizmatlarini boshqarishning to‘rtta asosiy nazariy yondashuvi aniqlangan va ularning xususiyatlari tahlil qilingan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Qo‘shimcha ta‘lim xizmatlari deganda asosiy davlat ta‘lim standartlaridan tashqari, talabalar, xodimlar va tashqi mijozlar (aholi, tadbirkorlar) uchun pullik yoki shartnoma asosida tashkil etiladigan o‘quv hamda ilmiy-metodik xizmatlar tushuniladi.

Buni tizimli tushunish uchun xizmatlarni quyidagi guruhlariga ajratish mumkin:

Kasbiy rivojlanish va malaka oshirish. Bu yo‘nalish asosan mutaxassislar va bitiruvchilar uchun mo‘ljallangan:

– Malaka oshirish kurslari – ma‘lum bir soha mutaxassislarining bilimlarini yangilash (masalan, pedagoglar yoki iqtisodchilar uchun).

– Qayta tayyorlash kurslari – mutaxassisga yangi kasb bo‘yicha faoliyat yuritish huquqini beruvchi o‘quv dasturlari.

– Professional treninglar – soft skills (muloqot, yetakchilik) yoki tor doiradagi maxsus dasturlar (masalan, 1C buxgalteriya, logistika).

Akademik va til o‘rgatish xizmatlari. Bu xizmatlar talabalar va abituriyentlar orasida eng ommabop hisoblanadi:

– Xorijiy tillarni o‘rgatish markazlari – IELTS, CEFR, TOPIK kabi sertifikatlarga tayyorlov kurslari.

– Abituriyentlar uchun tayyorlov bo‘limlari – OTMga kirish imtihonlari fanlaridan chuqurlashtirilgan darslar.

Ushbu xizmatlar ta‘lim sifatini oshirish bilan birga muassasaning iqtisodiy barqarorligiga ham xizmat qiladi.

Nazariy jihatdan qo‘shimcha ta‘lim xizmatlarini boshqarishda bir necha fundamental yondashuvlar mavjud:

– Tizimli yondashuv – OTMni yaxlit tizim deb hisoblagan holda, asosiy va qo‘shimcha ta‘lim jarayonlarining o‘zaro integratsiyasini ta‘minlash.

– Andragogik yondashuv – qo‘shimcha ta‘lim ko‘p hollarda kattalar uchun mo‘ljallanganligini hisobga olib, ta‘lim mazmunini shaxsning kasbiy ehtiyojlariga moslashtirish.

Qo‘shimcha ta‘lim xizmatlarini boshqarish quyidagi umumiy boshqaruv nazariyalariga tayanadi:

– Situatsion yondashuv (Contingency Theory) nazariyasiga ko‘ra, “yagona eng yaxshi boshqaruv usuli” mavjud emas. Boshqaruv uslubi mavjud vaziyatga (bozor holati, talabgorlar ehtiyoji) qarab o‘zgarishi kerak.

– Insoniy munosabatlar nazariyasi (Human Relations Theory) Elton Mayo va boshqa olimlar tomonidan asoslangan bo‘lib, bunda asosiy e‘tibor inson omiliga qaratiladi.

– Klassik boshqaruv nazariyasida boshqaruv rejalashtirish, tashkil etish, rag'batlantirish va nazorat funksiyalari orqali amalga oshiriladi. Qo'shimcha ta'limda bu quyidagilarni qamrab oladi:

- xizmat turlarini rejalashtirish;
- o'qituvchilarni jalb qilish;
- sifatni nazorat qilish.

Tizimli yondashuv. Tizimli yondashuvga ko'ra, qo'shimcha ta'lim xizmatlari yagona tizim sifatida qaraladi.

Unda:

- kirish (o'quvchilar, resurslar);
- jarayon (o'qitish);
- chiqish (natijalar)

o'zaro bog'liq holda tahlil qilinadi. Bu yondashuv boshqaruvda komplekslikni ta'minlaydi.

Strategik yondashuv (Strategic Approach). Strategik yondashuv qo'shimcha ta'lim xizmatlarini uzoq muddatli rivojlanish istiqbolida ko'rib chiqadi. Bu yondashuv ta'lim muassasasining missiyasi, qadriyatlari va raqobat ustunliklariga asoslangan holda qo'shimcha xizmatlar portfelini shakllantirish va boshqarishni nazarda tutadi (Henry Mintzberg, 1994).

Strategik yondashuvda qo'shimcha ta'lim xizmatlarini boshqarish uchta asosiy bosqichni o'z ichiga oladi: strategik tahlil (SWOT-tahlil, raqobat muhitini baholash), strategiyani ishlab chiqish (xizmatlar portfelini optimallashtirish, yangi yo'nalishlarni aniqlash), strategiyani amalga oshirish va nazorat qilish.

Michael Porter (1985) ta'kidlaganidek, ta'lim muassasasi uchta asosiy strategiyadan birini tanlashi mumkin: xarajatlarni kamaytirish (arzon va ommaviy qo'shimcha xizmatlar), differensiallash (noyob va sifatli xizmatlar). Strategik yondashuv qo'shimcha ta'lim xizmatlarini muassasaning umumiy rivojlanish strategiyasi bilan uyg'unlashtirish imkonini beradi [1].

Kompetensiyaviy yondashuv. Zamonaviy nazariy yondashuvlardan biri kompetensiyaviy yondashuvdir. Kompetensiyaviy yondashuvda asosiy e'tibor natijaga qaratiladi. Ya'ni, o'quvchi nimani bilishi, nimani qila olishi, qanday kompetensiyaga ega bo'lishi muhim hisoblanadi. Bu yondashuv qo'shimcha ta'lim xizmatlarining samaradorligini oshiradi.

Innovatsion yondashuv. Innovatsion yondashuv quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- yangi pedagogik texnologiyalar;
- raqamli ta'lim vositalari;
- onlayn kurslar.

Bu yondashuv ta'lim xizmatlarini zamonaviy talablarga moslashtiradi. Ayniqsa, hozirgi kun nigohi bilan jamiyatga qaraganimizda, onlayn kurslar juda yaxshi rivojlanib bormoqda. Buning sababini chuqur tahlil qilganimizda, insonlar bugungi axborot texnologiyalari rivojlangan zamonda hamma narsani o'zlari uchun qulay holatga keltirganiga guvoh bo'lamiz.

Va masalaning boshqa tomoniga e'tibor qaratsak, tashkilot va muassasalar ham onlayn ta'lim berishni tanlashmoqda. Buning bir tomoni, albatta, ularning marketingiga borib taqaladi. Shunday ekan, keyingi o'rganishimiz kerak bo'lgan yondashuv marketing yondashuvidir.

Marketing yondashuvi. Marketing nuqtai nazaridan:

- o'quvchilar ehtiyoji o'rganiladi;
- talabga mos xizmatlar taklif qilinadi;
- raqobatbardoshlik ta'minlanadi.

Bu esa ta'lim muassasalarining moliyaviy barqarorligini oshiradi.

Qo'shimcha ta'lim xizmatlarini boshqarish samaradorligini oshirish omillari quyidagilar hisoblanadi:

Normativ-huquqiy bazaning moslashuvchanligi. Qo'shimcha ta'lim xizmatlari tez o'zgaruvchan soha hisoblanadi. Agar qonunchilik juda qat'iy bo'lsa, u innovatsiyalarni cheklab qo'yishi mumkin.

– Litsenziyalashni soddalashtirish: qo'shimcha ta'lim xizmatlari markazlari uchun talablarni umumta'lim maktablaridan farqli ravishda, ko'proq natijaga yo'naltirilgan holda belgilash.

– Akademik erkinlik: muassasalarga mehnat bozori talabidan kelib chiqib, o'quv dasturlarini mustaqil va tezkor yangilash huquqini berish.

Davlat-xususiy sheriklik (DXSH) modelini joriy etish. Davlat barcha yukni o'z zimmasiga olmasdan, xususiy sektorni jalb qilishi samaradorlikni sezilarli darajada oshiradi.

– Infratuzilmani bo'lishish: bo'sh turgan davlat binolari yoki maktab xonalarini tadbirkorlarga qo'shimcha ta'lim uchun imtiyozli ijaraga berish.

– Vaucher tizimi: davlat tomonidan iqtidorli yoki ijtimoiy himoyaga muhtoj bolalarga ma'lum bir mablag' (vaucher) berish va ularga xususiy yoki davlat markazini o'zi tanlash imkonini yaratish. Bu sog'lom raqobatni rivojlantiradi.

Sifatni nazorat qilishning mustaqil tizimi. Samaradorlik faqat "qog'ozdagi hisobot" bilan o'lchanmasligi kerak.

- Reyting va akkreditatsiya: muassasalarning nufuzini davlat emas, balki bitiruvchilarning natijalari va iste'molchilarning (ota-onalar) fikri asosida shakllanadigan mustaqil reyting tizimi belgilashi lozim.
- Sertifikatlashning xalqaro tan olinishi: beriladigan sertifikatlarning nafaqat mamlakat ichida, balki xalqaro mehnat bozorida ham amal qilishi uchun tizim yaratish.
Moliyaviy barqarorlik va soliq imtiyozlari. Qo'shimcha ta'lim xizmatlarini boshqarishda moliyaviy ochiqlik bilan birga rag'bat ham muhim:
 - Soliq preferensiyalari: qo'shimcha ta'lim xizmatlari markazlaridan tushgan foydani qayta investitsiya qilish (masalan, jihozlarni yangilash) sharti bilan soliqlardan ozod qilish.
 - Fandrayzing: muassasa rahbarlarining nafaqat budgetga qarab turishi, balki grantlar va homiylik mablag'larini jalb qila olish qobiliyati.
Ta'lim va mehnat bozori o'rtasidagi "ko'priki" (Alignment). Qo'shimcha ta'lim shunchaki vaqt o'tkazish emas, balki aniq ko'nikma (skill) berishi kerak.
 - Ish beruvchilar bilan hamkorlik: dasturlarni yirik kompaniyalar talabi asosida ishlab chiqish.
 - Soft skills rivoji: faqat texnik bilim emas, balki tanqidiy fikrlash, jamoada ishlash va kreativlik kabi ko'nikmalarni boshqaruv strategiyasiga kiritish.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, ta'lim muassasalarida qo'shimcha ta'lim xizmatlarini samarali boshqarish kompleks va ilmiy asoslangan yondashuvlarni talab etadi. Qo'shimcha ta'lim xizmatlarini rivojlantirish nafaqat ta'lim sifatini oshiradi, balki jamiyatning intellektual salohiyatini yuksaltirishga ham xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, biror bir yondashuv yolg'iz o'zi to'liq va samarali boshqaruvni ta'minlay olmaydi. Bundan tashqari, qo'shimcha ta'lim xizmatlarini boshqarishdagi muvaffaqiyat ko'p jihatdan muassasa rahbariyatining strategik fikrlash qobiliyati, xodimlar kompetensiyasi hamda tashqi muhit o'zgarishlariga tezkor moslashish imkoniyatiga bog'liq.

Kelajakda qo'shimcha ta'lim xizmatlarini raqamlashtirish, onlayn ta'lim xizmatlarini boshqarish va sun'iy intellektdan foydalanish kabi yo'nalishlar bo'yicha tadqiqotlarni davom ettirish maqsadga muvofiq.

Olib borilgan tahlillar asosida shunday xulosaga kelish mumkinki, qo'shimcha ta'lim xizmatlari sifatini oshirish uchun boshqaruvda "davlat-xususiy sheriklik" modelini kengaytirish va muassasalarga moliyaviy-akademik erkinlik berish zarur. Muassasa tanlagan strategiya (xarajatlarni kamaytirish yoki differensiallash) uning uzoq muddatli maqsadlariga mos kelishi shart.

Faqatgina raqamlashtirilgan, shaffof va bozor talablariga moslashgan boshqaruv tizimigina qo'shimcha ta'limni mamlakat inson kapitalini rivojlantirishning muhim drayveriga aylantira oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasining 23.09.2020 yildagi "Ta'lim to'g'risida"gi O'RQ-637-sonli Qonuni, <https://lex.uz/docs/-5013007>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.01.2022 yildagi "2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli Farmoni, <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>
3. Michael E. Porter. (1985). *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*. New York. [1]
4. Sh. Yo'ldoshev. Ta'lim tizimida xizmatlar ko'rsatishning iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish // *Iqtisodiyot va ta'lim*. – Toshkent, 2018. – №4. – B. 88–92. [2]
5. Stephen P. Robbins, & Mary Coulter. (2020). *Management* (15th Edition). Pearson.
6. Philip Kotler, & Karen F. A. Fox. (1995). *Strategic Marketing for Educational Institutions*. Prentice Hall.
7. T. I. Shamova, T. M. Davidenko, & G. N. Shibanova. (2006). *Ta'lim tizimlarini boshqarish: O'quv qo'llanma*. Moskva: Akademiya. – 384 b. [3]
8. A. P. Pankruxin. (2008). *Marketing obrazovaniya (Ta'lim marketingi)*. Moskva.
9. Tony Bush. (2007). Educational leadership and management: theory, policy, and practice. *South African Journal of Education*.
10. Peter F. Drucker. (1954). *The Practice of Management*. New York: Harper & Row.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 4 (2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>